

La Toxoplasmosis en los Primates del Nuevo Mundo

Año 2001
Volumen 2
Número 4

Néstor Varela MV (e)[§]

Contenido:

- Resumen
- Etiología
- Ciclo evolutivo
- Epidemiología
- Transmisión
- Patogenia
- Manifestaciones Clínicas
- Patología clínica
- Diagnóstico
- Hallazgos en necropsia
- Tratamiento
- Prevención y Control
- Referencias

RESUMEN

El Toxoplasma gondii es un parásito protozoo invasivo infeccioso gram negativo que tiene ciclo indirecto. Son huéspedes intermediarios los roedores principalmente, pero también los son todos los mamíferos y aves ("Animales endotermos"), excepto los félidos, pues estos últimos son huéspedes definitivos.

La patogenia del T. gondii depende del número de parásitos y la virulencia del organismo infectante, además de la ruta de infección. La infección natural ocurre por consumo de agua o alimentos contaminados con el parásito en forma de ooquiste esporulado, pero también existe la transmisión congénita.

En los primates del nuevo mundo la Toxoplasmosis experimental es una enfermedad de presentación aguda, súbita, con mortalidad cercana al 100% y con sintomatología inespecífica. Sin embargo, reportes de presentación natural de la enfermedad han dado como resultado una menor mortalidad.

Aunque el tratamiento en primates del nuevo mundo no se ha estandarizado, existen reportes que sugieren una terapéutica modificada de la empleada en los humanos.

Palabras Clave: Toxoplasmosis. Toxoplasma gondii. Primates del nuevo mundo.

Temas: Toxoplasmosis en Primates del Nuevo Mundo: Etiología. Epidemiología. Patogenia. Manifestaciones Clínicas. Diagnóstico. Tratamiento. Prevención y Control.

Especies Animales: Mammalia, Primates. Cebidae, Atelinidae, Callithricidae. Primates del nuevo mundo.

ETIOLOGÍA

Clasificación Taxonómica: Invertebrados; Protozoa; Apicomplexa; Eucoccidiorida; Sarcocystidae; Toxoplasma; gondii.

El protozoo esporozoario denominado *Toxoplasma gondii* es actualmente la única especie responsable de la Toxoplasmosis. Presenta ooquistes con dos esporocistos, cada uno de los cuales tienen cuatro esporozoitos. Son parásitos heteroxenos facultativos u obligatorios.

[§] Estudiante de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de Colombia. Voluntario URRAS. Correo electrónico: Nestor@WildlifeRehabilitators.com

El trofozoito o taquizoito es la forma vegetativa, de proliferación activa, que se observa en las infecciones agudas diseminadas, y puede hallarse presente en la sangre, las excreciones y las secreciones, y en una amplia variedad de tejidos. Tiene forma de copo de naranja, de 4-8 x 2-4 micras de tamaño; uno de sus extremos es más ancho y redondeado; posee un núcleo grande y visible. Tiñe con Giemsa y sobrevive pocas horas en tejidos animales muertos.

El quistozoito o bradizoito se considera la forma en reposo del *Toxoplasma* spp, y se halla presente en las infecciones tanto congénitas como adquiridas, crónicas o asintomáticas.

Morfológicamente se trata de un quiste de localización en tejidos como el cerebro, el músculo, el corazón, bazo e hígado; el tamaño individual es de 50 a 150 micras de diámetro, con una doble pared de protección. Cada quiste encierra cientos de zoítos íntimamente aglomerados. Esta forma puede sobrevivir en los tejidos durante días, pero se destruyen por cocción o congelamiento.

El ooquiste es la forma eliminada en las heces de los félidos, después de la ingestión de cualquiera de las tres formas infectantes (taquizoitos, bradizoitos, ooquistes), y es el resultado de una fase de multiplicación sexual en el intestino delgado de los félidos. Los ooquistes son muy resistentes y pueden sobrevivir en el medio natural durante varios meses. Esporulan 2 a 4 días después de la eliminación, y se tornan infecciosos para una amplia variedad de huéspedes.

CICLO EVOLUTIVO

Se han determinado dos distintos ciclos; uno enteroepitelial en el intestino delgado de los félidos, con producción de oocitos; y un ciclo extraintestinal que involucra bradizoitos y taquizoitos. El primer ciclo ocurre solamente en miembros de la familia *Felidae* mientras que el segundo ocurre en cualquier animal endotermo (de sangre caliente).

El ciclo en los felinos parece ser más activo cuando la infestación ocurre por ingestión de bradizoitos, por el hecho de que los jugos gástricos disuelven la pared del quiste, pero se retarda su acción sobre los cystozoitos, los cuales alcanzan a sobrevivir más o menos 6 horas, y como cada quiste puede contener miles de cystozoitos, la posibilidad de infección es alta.

El período prepatente en los gatos es de más o menos 3 días tras la ingestión de cystozoitos, de 5 a 10 días tras la ingestión de taquizoitos, luego de 24 días si se han ingerido ooquistes. En el epitelio intestinal, se han encontrado varios tipos de merontes y merozoitos, los cuales dan lugar a gamontes y estos a su vez dan lugar a macrogametos y microgametos, de cuya conjunción resultan los ooquistes, que son eliminados con las heces. Así, este es el ciclo de tipo sexual, con participación de gametos.

El ciclo extraintestinal ocurre en cualquier especie endoterma diferente de los félidos, y especialmente se trata de una multiplicación de tipo binario. Las formas infestantes liberadas de los bradizoitos, o de los ooquistes, penetran en principio en el sistema linfático y luego se diseminan por el sistema sanguíneo dentro de los leucocitos. Es esta la fase de la infección, cuando la multiplicación es intensa y rápida, y ocurre la invasión de gran cantidad de células de todo tipo, las cuales pueden ser destruidas o fagocitadas.

Los cystozoitos, pueden persistir durante varios períodos en las células del huésped, sin formar quistes; la formación de bradizoitos determina la cronicidad del proceso.

EPIDEMIOLOGÍA

Los hospedadores definitivos confirmados en América son el gato doméstico (*Felis catus*), el jaguarundi (*Herpailurus jaguarundi*), el ocelote (*Leopardus pardalis*), y el león de la montaña (*Puma concolor*).

La Toxoplasmosis es una enfermedad de distribución mundial, en una extensa variedad de mamíferos y aves, incluyendo al hombre y todos los mamíferos domésticos.

La eliminación de Toxoplasmas hacia el exterior a partir de félidos infectados, se realiza por medio de la orina, saliva, secreciones nasales, oculares y vaginales, la leche y las heces. También puede ocurrir el contagio por inhalaciones; juegan el papel de vectores los exoparásitos.

La difusión de *Toxoplasma* en la naturaleza y su capacidad de transmisión a las más diversas especies animales, es favorecida por el comportamiento biológico del parásito:

- Escasa especificidad al hospedador.
- Posibilidad para localizarse en diferentes órganos, células y tejidos, y líquidos orgánicos.
- Eliminación en varios estadios infectantes.
- Gran resistencia a factores externos en la naturaleza.
- Amplias posibilidades de infección.

Los primates del nuevo mundo son especialmente susceptibles a la toxoplasmosis clínica, mientras que los del viejo mundo son resistentes. Se ha realizado infección experimental con *T. gondii* en primates del nuevo mundo como los monos lechuza (*Aotus* spp) y dos especies de Callitrichidos (*Saguinus* spp) que han resultado en infección fatal. La infección natural ha sucedido en Cébidos, incluyendo los géneros *Allouatta*, *Aotus*, *Ateles*, *Cacajao*, *Callicebus*, *Cebus*, *Lagothrix*, *Pithecia* y *Saimiri*. Muchos de estos casos son reportes de zoológicos en donde la fuente de contagio es la dieta. Esta asociación entre alimentación y alimento contaminado resulta en Toxoplasmosis fatal en los primates del nuevo mundo, las características fulminantes de la enfermedad pueden ser debidas en estos primates a que hay una alta susceptibilidad a la infección por *Toxoplasma* con carencia en resistencia alguna de estos animales al parásito.

Hay varios informes de epizootias de toxoplasmosis en primates de zoológicos, en donde se reporta alta mortalidad, sin signos evidentes, o signos inespecíficos en muchos de ellos antes de la muerte. La toxoplasmosis debe ser considerada dentro de los diagnósticos diferenciales para enfermedades con curso clínico no específico en los primates del nuevo mundo. Una historia de alimentación o consumo de carnes de condición sanitaria dudosa, exposición a félidos, linfadenopatía, o encefalitis son condiciones para tomar en cuenta e iniciar una terapia antitoxoplasmosis.

Recientes reportes (SALLES et al, 1998) indican que *T. gondii* puede causar infección latente en primates del nuevo mundo y por tanto, potencialmente puede producir abortos e infección congénita en primates de la especie *Leontopithecus rosalia* hembras que puedan ser reintroducidas a un medio silvestre. Cunningham et al, 1992, reportan que de manera natural la toxoplasmosis causa un 30% de mortalidad y 100% de morbilidad; lo que sugiere un compromiso inmunológico previo para la presentación clínica de la enfermedad y muerte. CADAVID et al (1991), detectaron la prevalencia de títulos de anticuerpos IgG para *T. gondii* en el Parque Zoológico de Medellín, Colombia; con 40,9% seropositivos para *Cebus albifrons*, 13,3% para *Cebus capucinus*, y 0% para *C. apella*. BRIEVA (comunicación personal, 2000), reporta que en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) se presentaron muertes súbitas en un grupo de primates de la especie *Saimiri sciurus* que se encontraban en rehabilitación, por histopatología se evidenció la presencia del parásito en los tejidos de estos animales.

TRANSMISIÓN

La transmisión puede presentarse así:

- Ingestión de ooquistes procedentes de los gatos.
- Ingestión de quistes parenterales o grupos de merozoitos en carnes crudas o inadecuadamente cocidas, cerebro y otros tejidos.
- Ingestión de hospedadores de transporte tales como caracoles y moscas que pueden haber ingerido ooquistes.
- Transplacentariamente; esta posibilidad es frecuente con *Toxoplasma*.
- Contaminación de heridas con toxoplasma.
- Transfusión de leucocitos con toxoplasma.

PATOGENIA

A la ingestión subsiguiente de quistes u ooquistes por primates (huéspedes intermediarios), los organismos penetran el epitelio intestinal, se multiplican y diseminan dentro del cuerpo por los vasos sanguíneos y linfáticos. El tejido linfático, el hígado y los pulmones son los primeros sitios de multiplicación del parásito; sin embargo, cualquier tejido puede ser infectado. Las formas proliferativas tienden a ser quistes que desarrollan respuesta inmunológica. La infección en algunos animales y humanos puede ser prevalente, pero usualmente es asintomática; sin embargo, en los primates del Nuevo Mundo, debido a su susceptibilidad, la enfermedad no permite una manifestación clínica clara y mueren en corto tiempo.

Esquema de la fisiopatología de la toxoplasmosis en los primates del nuevo mundo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En todos los casos reportados en primates del Nuevo Mundo, los animales han muerto con pocos o ningún signo, y con una duración de entre 1 día a una semana. Los signos no son específicos, incluyen pirexia, alteraciones digestivas (anorexia, diarrea, emesis), dolor abdominal, letargia y somnolencia, debilidad progresiva y pérdida de peso en los casos en que el curso clínico es un poco más largo. Los primates con enfermedad pulmonar pueden presentar disnea. Los signos de encefalitis incluyen caminar en círculo, tomarse la cabeza con las manos, presionan la cabeza contra objetos, ataxia y convulsiones.

PATOLOGÍA CLÍNICA

En los primates del nuevo mundo, debido a la forma de presentación de la enfermedad, no se han estudiado suficientemente las alteraciones detectables en los exámenes paraclínicos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico es difícil. Los test serológicos, la fijación del complemento, la inmunofluorescencia indirecta, y la hemaglutinación indirecta pueden ser de gran ayuda para establecer el diagnóstico. Aunque el curso de la enfermedad en los primates del Nuevo Mundo es rápido, instaurando una terapia pronta se obtienen buenos resultados. De manea similar, el aislamiento del organismo por inoculación en ratones con biopsias de especímenes enfermos puede ayudar para establecer un diagnóstico, pero no son ayuda para la decisión de iniciar terapia para la toxoplasmosis en estos primates.

Se sabe que los organismos pueden ser hallados en muestras de sangre periférica mediante gota gruesa.

Toxoplasmina: Antígeno preparado a partir de los líquidos peritoneales del ratón ricos en *Toxoplasma gondii*; se inyecta por vía intracutánea como prueba diagnóstica de la toxoplasmosis.

Hallazgos en Necropsia

Las lesiones pueden ser variables pero usualmente incluyen congestión pulmonar difusa, hemorragias petequiales y equimóticas pulmonares con edema y fluido bronquial (neumonía). Puede haber dilatación y alargamiento del corazón. Los nódulos linfoides pueden estar afectados, especialmente los abdominales, puede haber además esplenomegalia evidente. El examen histopatológico revela lesiones y la presencia del parásito en muchos organos y tejidos. La necrosis focal con o sin exudado inflamatorio son lo más característico, y puede verse en pulmones, hígado, nódulos linfoides, bazo, corazón, glándulas adrenales, cerebro y menos frecuentemente en otros órganos. Los organismos pueden ser extracelulares o intracelulares asociándose a esas lesiones. El exudado inflamatorio incluye neutrófilos y macrófagos principalmente.

Los cerebros pueden presentar hemorragias, gliosis focal e infartos microscópicos. La ocurrencia de lesiones en los ganglios mesentéricos intestinales, pueden indicar que la vía de entrada más probable del parásito fue oral. Un período de muertes recurrentes por largo tiempo sugiere este tipo de infección y no por contacto con secreciones y excreciones de otros primates contaminados.

TRATAMIENTO

Se desconoce una terapia efectiva contra toxoplasmosis en primates. En humanos la combinación terapéutica de pirimetamina y una sulfonamida, sulfadiazina o trisulfapirimetamina pueden ser usadas. La pirimetamina es un antagonista del ácido fólico y actúa sinérgicamente con las sulfas. Estas drogas ejercen su efecto sobre los trofozoitos y son supresivas para los toxoplasmas. La dosis de pirimetamina para primates del Nuevo Mundo no ha sido establecida. La dosis pediátrica humana puede ser un buen punto de arranque, 1mg/Kg de peso por día dividido en dos dosis, después de 2 a 4 días se reduce la dosis a la mitad, y se continúa por un mes, el tratamiento con sulfadiazina es de 100mg/Kg por día, dividido en dos dosis durante un mes. La pirimetamina puede deprimir la medula ósea y es por esto conveniente hacer un examen hematológico rutinario monitoreando su efecto sobre la medula. El tratamiento cuando hay supresión de la medula ósea es ácido fólico, 1mg por día, pero esto no interfiere con la acción terapéutica de las drogas.

PREVENCIÓN Y CONTROL

La toxoplasmosis puede ser controlada por prevención del consumo de ooquistes o quistes. Una adecuada cocción y correcta refrigeración (-20°C) por 2 días puede acabar con los quistes en los tejidos. Los gatos juegan un papel importante en la transmisión de toxoplasmosis en los primates del nuevo mundo; deben verse como contaminantes del ambiente de los primates. Debe estudiarse además la prevalencia en colonias de roedores silvestres usados para alimentar primates.

REFERENCIAS

1. ANDERSON DC; McCLURE HM; JONES TC (ed.); MOHR U (ed.); HUNT RD. Toxoplasmosis. EN: Nonhuman primates 1. 1993, 63-69.
2. BLOOD, D.C. y STUDDERT, V.P. 1994. Diccionario de Veterinaria. 2 tomos. McGraw Hill - Interamericana. México. 1296p.
3. BRIEVA, Claudia. 2000. Médica Veterinaria. Directora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS). Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional de Colombia. Comunicación Personal.
4. CADAVID AP; CANAS L; ESTRADA JJ; RAMIREZ LE. Prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in Cebus spp in the Santa Fe Zoological Park of Medellín, Colombia. EN: Journal of Medical Primatology. 1991, 20: 5, Pág: 259-261.
5. CARVAJAL, Humberto. FRENKEL, Jacob y SANCHEZ, Nhora. (Editores). 1998. Segundo Congreso Internacional de Toxoplasmosis. Universidad del Valle y Universidad de los Andes. Colombia. 160 p.
6. CUNNINGHAM AA; BUXON D; THOMSON KM. An epidemic of toxoplasmosis in a captive colony of squirrel monkeys (*Saimiri sciureus*). EN: Journal of Comparative Pathology. 1992, 107: 2, Pág:207-219.
7. DIETZ HH; HENRIKSEN P; BILLE HV; HERIKSEN SA. Toxoplasmosis in a colony of New World monkeys. EN: Veterinary Parasitology. 1997, 68: 4, Pág:299-304.
8. ESCAJADILLO A; FRENKEL JK. Experimental toxoplasmosis and vaccine tests in Aotus monkeys. EN: American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1991, 44: 4, Pág:382-389.
9. FILE S; KESSLER MJ. Parasites of free-ranging Cayo Santiago macaques after 46 years of isolation. EN: American Journal of Primatology. 1989, 18: 3, Pág: 231-236.
10. FOX, James. COHEN, Bennett y LOEW, Franklin (Editors). 1984. Laboratory Animal Medicine. Academic Press, INC. United States of America. 750p.
11. MURATA K. A serological survey of Toxoplasma gondii infection in zoo animals and other animals. EN: Japanese Journal of Veterinary Science. 1989, 51: 5, Pág: 935 - 940.
12. RODRIGUEZ, Helia y RODRIGUEZ, Julio M. 1993. Compendio de Protozoología en Medicina Veterinaria. Ed. Universidad Nacional. Colombia. 221 p.
13. SALLES, Juan; Prats-N; Marco-AJ; RAMOS, JA; BORRAS-D; FERNANDEZ J. Fatal acute toxoplasmosis in three golden lion tamarins (*Leontopithecus rosalia*). EN: Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 1998, 29: 1, Pág: 55-60.
14. SCHOONDERMARK van de Ven EME; MELCHERS WJG; GALAMA JMD; MEUWISSEN JHET; ESKEKES TKAB. Prenatal diagnosis and treatment of congenital Toxoplasma gondii infections: an experimental study in rhesus monkeys. EN: European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 1997, 74: 2, Pág: 183-188.
15. WALLACH, Joel y BOEVER, William. Diseases of Exotic Animals. Medical and surgical management. 1983. W.B. Saunders Co. United States of America. 69 - 70. 1159p.